

УДК 616.379-008.64: 615.825.4

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/60>

М.В. Тимофеев

канд. пед. наук

г. Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет

М.М. Нагорнова

г. Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет

СПОРТ КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Аннотация: в данной статье рассматривается положительное влияние спорта на людей с сахарным диабетом первого типа, доказывается необходимость ежедневных физических упражнений при поставленном диагнозе, а также объясняется, каким образом спорт может улучшить качество жизни.

Ключевые слова: сахарный диабет; физические нагрузки; самоконтроль; диета.

M.V. Timofeev

Candidate of Pedagogical Sciences

Cheboksary, Chuvash State Pedagogical University

M.M. Nagornova

Cheboksary, Chuvash State Pedagogical University

SPORT AS A PREVENTION FOR DIABETES MELLITUS

Abstract. This article explores the positive effects of sports on people with type 1 diabetes, proves the need for daily exercise when diagnosed, and explains how sports can improve quality of life.

Keywords: diabetes mellitus; exercise; self-control; diet.

Сахарный диабет – это заболевание с метаболическими нарушениями, которое характеризуется очень высоким уровнем сахара в течение длительного промежутка времени. Симптомами являются: частое мочеиспускание, повышенная жажда и аппетит. Если игнорировать лечение диабета, он может вызвать множество осложнений. К таким ухудшениям можно отнести: диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние или смерть. Отметим также отдаленные осложнения: сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, хроническое заболевание почек, язвы стопы, повреждение нервов, повреждение глаз и когнитивные нарушения [1].

Диабет возникает из-за того, что поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина, или клетки организма не реагируют должным образом на вырабатываемый инсулин.

В настоящее время диабетом страдает 230–347 миллионов человек на планете Земля, это составляет около 6% зрелого населения. Но у многих людей диагноз не выявлен, и они даже не догадываются, что больны [1].

В России гипотетическая распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, а это приблизительно 9 миллионов человек. По прогнозам, к 2025 г. число больных сахарным диабетом увеличится в два раза, а к 2030 г., по расчетам Международной федерации диабета, у 500 миллионов человек будет поставлен этот диагноз [2].

Каждые 10 секунд в мире становится на 2 больных сахарным диабетом больше. Это 7 миллионов в год. Каждые 10 секунд 1 человек умирает от связанного с диабетом недуга. Это 4 миллиона в год. Диабет занимает 4-е место среди болезней, которые становятся причинами летального исхода.

Приведенная выше статистика не может не пугать, поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не заболеть данным недугом, а если избежать этого не удалось, то принять это заболевание и перестроить свою жизнь под него, ведь, как говорят, «диабет не болезнь, а образ жизни». Одним из методов, которые способны помочь улучшить качество жизни при поставленном диагнозе, является спорт.

Физические упражнения обеспечивают чувствительность тканей организма к инсулину, поэтому благоприятствуют снижению уровня сахара в крови. К физической нагрузке можно отнести уборку по дому, прогулку пешком, бег трусцой. Лучше всего отдавать предпочтение регулярным и дозированным физическим упражнениям, потому что внезапная и интенсивная нагрузка может вызвать проблемы с поддержанием цифр сахара в пределах нормы.

Итак, существует два основных типа диабета. В данной статье мы рассмотрим первый тип, которым заболевают с момента рождения до 25–30 лет. Если фиксируется диабет в этом возрасте, он автоматически причисляется к первому типу. Число больных сахарным диабетом данного типа составило 339 360 человек. Основной причиной данного недуга является наследственный фактор. По статистике у 70% больных генетическая предрасположенность к этому заболеванию [3].

Многие люди испытывают тревожность и неприятие, когда им ставят этот диагноз. Ведь у молодых амбициозных людей не возникнет и мысли о том, что они могут быть больны хроническим заболеванием.

Рано или поздно человек «принимает» диагноз врачей. После этого необходимо начать формировать новую привычку – привычку здорового образа жизни, базой которого является питание и спорт. Благодаря этой привычке можно существенно снизить риск тяжелых осложнений.

Минздравом России разработаны и размещены в открытом доступе рекомендуемые нормы питания. В данной статье более подробно разберем значение спорта.

При выявленном заболевании врачи очень часто предостерегают своих пациентов от спортивной активности, но физические нагрузки не запрещены, если подходить к вопросу осмотрительно и с полной ответственностью.

Для того чтобы физические упражнения при диабете были не во вред, необходимо соблюдать ряд общих правил:

- до, во время и после физической нагрузки следует измерять уровень глюкозы;
- заранее подумать о том, как избежать приступа гипогликемии;
- заниматься физической нагрузкой не более 40 минут;
- для профилактики гипогликемии перед тренировкой следует снизить дозу инсулина на потребляемое количество углеводов;
- употреблять больше питьевой воды;
- всегда иметь при себе что-то из быстрых углеводов, с тем чтобы быстро повысить уровень сахара, если это потребуется;
- за 2–3 часа перед физическими упражнениями принять пищу;
- сообщить об имеющемся заболевании персоналу спортивного зала;
- следить за пульсом [2].

Гипогликемия является основной угрозой при занятиях спортом людей с диабетом. Это состояние характеризуется резким снижением уровня глюкозы в крови. Следует быть осмотрительным, так как некоторые симптомы гипогликемии схожи с общим физическим состоянием после тренировки. Признаки, на которые следует обратить внимание: головокружение, головная боль, слабость, затуманенное зрение, дезориентация в пространстве, потливость, чувство голода. Если человек почувствовал что-то из перечисленного, то ему необходимо измерить уровень сахара, ведь в тяжелых случаях гипогликемия может привести к потере сознания и даже коме.

Какими видами спорта рекомендуют заниматься врачи при диабете?

Стоит обратить внимание на плавание, фитнес, бадминтон, гимнастику или велоспорт. Главное, знать меру и не переусердствовать, особенно людям, которые только начинают заниматься. В самом начале организм не готов к длительным физическим нагрузкам, поэтому следует увеличивать время и сложность занятий постепенно [3].

Некоторые люди, которым только поставили данный диагноз, решают поставить крест на своей спортивной карьере. Ведь врачи, для того чтобы уменьшить риски развития гипогликемической комы, всем инсулинозависимым диабетикам запрещают заниматься профессиональным спортом. Но есть диабетики, которые пошли против системы и достигли больших успехов в своей карьере.

Пеле – легендарный бразильский футболист, который был признан лучшим спортсменом прошлого века. В возрасте семнадцати лет ему поставили диагноз диабет первого типа. Юноше пришлось скорректировать свой режим питания, ограничить употребление сахара и придерживаться особой диеты, не мешавшей тренировкам. Бразильский спортсмен поставил немало рекордов.

Бобби Кларк – легендарный хоккеист из Канады, центральный нападающий и капитан команды НХЛ «Филадельфия Флайерз», призер Кубка Стэнли. В детстве Бобби заболел этим недугом. В это время он уже занимался хоккеем и бросать его не хотел. Врачи провели

тщательный осмотр мальчика и пришли к выводу, что он может заниматься спортом, но с соблюдением медицинских рекомендаций.

Британец Стив Редгрейв четыре раза завоевывал олимпийское золото в академической гребле. В 1997 г. у спортсмена проявился диабет. Заболевание не помешало Стиву выиграть Олимпийские игры в пятый раз. Для подстраховки в тайнике лодки он прятал пакетик с сахаром. Легенда спорта имеет научную степень доктора правоведения. Редгрейв призывает диабетиков не заикливаться на болезни и добиваться своих целей.

Защитник легендарного испанского футбольного клуба «Реал» Начо в 2002 г. заболел сахарным диабетом первого типа. Врач сказал Начо, что придется бросить футбол. Начо долго не мог смириться с решением врача, поэтому настоял, чтобы отец отвез его к другому эндокринологу. Осмотрев спортсмена, специалист сказал, что играть можно, только нужно постоянно следить за питанием и не пропускать инъекции инсулина, а также держать уровень глюкозы в крови под контролем. В спортивном клубе все поддержали молодого футболиста и дали ему шанс. В 2018 г. на Чемпионате мира Начо играл в составе сборной Испании против Португалии и на 58-й минуте забил красивый гол с отскоком от штанги.

Спортивные достижения чемпионов являются свидетельством того, что сахарный диабет действительно не приговор при соблюдении рекомендаций врачей.

Таким образом, правильно подобранные физические нагрузки способны улучшить качество жизни людей, страдающих сахарным диабетом первого типа.

Литература

1. Дедов И.И., Балаболкин М.И. Сахарный диабет: патогенез, классификация, диагностика, лечение. М., 2003. 128 с.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Максимова М.А. Федеральная целевая программа «Сахарный диабет»: Методические рекомендации. М., 2003. URL: http://www.voed.ru/fcp_sd.htm
3. Чуваков Г.И. Повышение эффективности обучения больных сахарным диабетом I типа самоконтролю заболевания: вопросы качества жизни больных сахарным диабетом. СПб., 2001. 121 с.

© Тимофеев М.В., Нагорнова М.М.